

ERKIN VOHIDOV IJODIDA OMONIMLARNING LEKSIK -SEMANTIK XUSUSIYATLARI

A.Saminov, FarDU dotsenti,
N.Xaydarova, FarDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada omonim soʻzlar va ularning turlari Erkin Vohidovning ijodida qoʻllanilgan ayrim omonim soʻzlar va ularning leksik-semantik, shuningdek, uslubiy xususiyatlari yoritilgan.

Annotation: This article discusses homonymous words and their types as, well as certain homonymous words used in Erkin Vohidov' s works, highlighting their lexical- semantic and stylistic features.

Аннотация : В данной статье рассматриваются омонимичные слова и их виды, а также некоторые омонимы использованные в творчестве Еркина Вахидова, с освещением их лексико-семантических и стилических особенностей.

Kalit soʻz va iboralar: *omonim, omoleksema, omogrof, omofon, ot, tor, yosh.*

Ключевые слова и словосочетания: омоним, омолексема, омограф, омофон, существительное, узкий, молодой.

Keywords and phrases: homonym, homolexeme, homograph, homophone, noun, narrow, young.

Biz bilamizki, har bir tildagi soʻzlar nutqqa koʻchar ekan, inson oʻz nutqining goʻzal va jozibador boʻlishi uchun turli badiiy-estetik va uslubiy boʻyoqlardan foydalanadi . Biz foydalanadigan tilda ham har bir unurning oʻz vazifasi, maʼno chegarasi boshqa vositalar, birliklar bilan bogʻlanish qonunlari borki, bu qonuniyatlardan boxabar boʻlgan, chegarasini aniq angʻlay olgan, badiiy didi, soʻz qoʻllash mahorati yuksak ijodkorgina mukammal badiiy asar yarata oladi. Kitobxonning qalbidan chuqur oʻrin egallaydi . Ijodkor oʻzining betakror tasvir, badiiy estetik gʻoyasiga va goʻzal tilining jozibasiga mahliyo etadi. Erkin Vohidov ham mana shunday ijodkorlar sirasiga kiradi. Uning

Ijod yoʻliga ushbu taʼriflarni bemalol qoʻllay olamiz. Shoir sheʼrlari Gʻafur Gʻulom tili bilan aytganda “ Erkin sheʼriyatda taqlid davridan sakrab oʻtib ketdi. Navoiyga ham, Boburga ham, Mashrabga ham taqlid qilmadi. Ularga asir boʻlib qolmadi ham. Oʻsha mumtoz shoirlarning sheʼr sanʼati sirlarini oʻrgandi. Oʻrganganda ham qayta-qayta oʻrgandi. Nihoyat oʻz yoʻlini topdi .Sheʼr ham kuy, ham suvrat, ham tuygʻu. u yigʻi, u faryod, u quvonch, u nur...” Chindan ham shoir sheʼrlarining barchasida mana shunday ibtidosiz tuygʻular ufurib turadi Deyarli barcha sheʼrlarida qandaydir iliqlik tubsiz tuygʻularga taʼsir sezilib turadi. Bunda shior turli badiiy vositalardan foydalanadi . Omonimlar ham bu badiiylikning bir qismidir.

Omonim soʻzlar va ularning turlari. Oʻzbek tili omonimlarga juda boy til hisoblanadi. Sheʼriyatda juda uzoq davrdan beri qoʻllanadi . Omonimlar (shakldosh soʻzlar) asosida yuzaga keladigan ohangdorlikdan badiiy asarda alohida uslubiy vosita sifatida foydalaniladi. Nasrda askiya va payrov uchun sheʼriyatda esa tuyuq sanʼatini hosil qilishda foydalanilgan. Kontekstda kelishiga koʻra omonimlar

(Omonimlar (fr. Omonyme < homos- teng, bir xil +onyma-nom, ism) shakl va talaffuzi ya'ni yozilishi va aytilishi bir xil, ammo ma'nosi boshqa -boshqa so'zlar, shakldosh so'zlar) turli xil ma'nolarni ifodalash uchun xizmat qiladi . Omonimlarning turlari haqida esa olimlar har xil fikrga egalar . Buyuk ustozimiz Shavkat Rahmatullayev esa omonimlarni 3 turga bo'ladi : Ular omoleksema, omograf, omofon .

Ifoda teng leksemalar omoleksema deyiladi. Omoleksenalarni belgilashda talaffuz jihatidan bo'ladigan bir xillik ham, harfiy (grafik) ifoda jihatidan bo'ladigan bir xillik ham hisobga olinadi. Masalan, *tuy* (kukun holatiga keltir) leksemasi bilan *tuy* (his et) leksemasi o'zaro bir xil talaffuz qilinadi va yoziladi.

Omofonlar talaffuz jihatidan teng keladi, lekin harfiy ifoda jihatidan farq qiladi. Masalan, *tup* (tub) – *tup*

Til birliklari sifatida leksemalar talaffuzda farqlanib, harfiy ifoda teng kelib qolsa omograflar deyiladi . Masalan *tom < 1, tom < 2, tom < 3, tom < 4*(jild)

Erkin Vohidov ijodida omonimlarning leksik-semantik xususiyatlari. O'zbekiston Qahramoni Erkin Vohidov ijodida omonimlar tilimizning jozibasi ekanligi o'z aksini topgan . Shoir she'rlarida omonim so'zlarga ko'p murojaat qilingan . Biz bulardan bir so'zning turli o'rinlarda turli ma'noda aks etishini sharxlab ularning leksik-semantik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz :

Gul-u niholingga baxsh etib hayot.

Suv ber va bu suvga Mehr deb qo'y ot.

Bu yerdagi **ot** so'zi *ism, nom* ma'nosida kelmoqda. Ya'ni inson uchun hayotdagi eng kerakli tuyg'u mehr ekanligi va bu mehrni boshqalarga ham go'yo suvdek barobar ulashmoqqa ishora qilinmoqda.

Yoki, omonimi:

Gohi poyezd gohi ot bilan,

Gohi kezdin piyoda.

Men o'tgan yo'l meridian,

Chizig'idan ziyoda.

Yuqoridan farqli ravishda bu she'rda **ot** so'zi *hayvon* ma'nosiga o'zgardi. Bu yerda shoir hayot yo'lining turfa hodisalariga urg'u bermoqda.

Yana bir she'rda :

Yurak kengdir, falak kengdir,

Yurak kengdir-chi sen borsan.

Seningsiz ikki dunyo tor,

Seninfurman, seningdurman.

Vatan mavzusida yozilgan ushbu misrada **tor** so'zi omonim sifatida olingan bo'lib ma'nosi *eni nisbatan kichik* (sifat so'z turkumi) so'ziga teng kelmoqda. She'r mazmunidan ko'rinib turganidek, adib dunyoning keng bo'lishiga qaramay o'z yurtidan o'zga joy uning uchun juda ham tor (kichik) kelishini ifodalamoqda.

Manovni dutor deydi,

Manov bog'ichni parda

Manov ipni tor deydi

Manov quloq bu xarrak

“Matmusaning dutori” nomli she’ridan olingan ushbu misrada *tor* so‘zining turkumi o‘zgarib ot so‘z turkumiga o‘tgan . Bu yerda cholg‘u asbobi ma’nosini izohlamoqda :

Yana bir she’r :

Yer uzra to‘kilgan ko‘z yosh,

Bepoyon kenglikda .

Charx uradi abad,

Ulkan yurak shaklidagi Yer.

Bu misrada *yosh* so‘zi omonimlikni hosil qilgan. *Insonning ko‘zidan sizib chiqadigan suyuqlik* ma’nosini ifodalamoqda.

Asli Yoshing necha deb,

So‘ramangiz, yoron-u dil.

Erkin Vatan yoshi mening,

Yoshim bilan teng .

Yana bir Vatan mavzusida yozilgan ushbu she’rda *yosh* so‘zi *umrning yilmayil hisobi* ma’nosi uchun hizmat qilmoqda . Bu so‘z qari so‘ziga nisbatan antonimlikni hosil qilmoqda.

Xulosa o‘rnida Erkin Vohidov she’rlarida badiiylikni o‘z bag‘riga singdirgan ulardan o‘rinli va mahorat bilan foydalanilgan omonimlarni ko‘plab keltirishimiz mumkin. Ijodkorning asarlarini qaqrab yotgan yerga hayot bag‘ishlovchi suvga mengzasak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. She’rlarida har bir misrani hayojonsiz entikmasdan o‘qishning iloji yo‘q . Bundan tashqari ijodkor falsafiylikdan ham o‘z o‘rnida foydalana olgan. Biz bulardan ayrimlariga to‘xtalib o‘tdik, xolos. Shoirning hali o‘rganilmagan, izohlanishini kutib turgan she’rlari juda ko‘p topiladi. Ularni o‘rganish va tadqiq qilish barcha tadqiqoqchilarning maqsadlaridan biri bo‘lmog‘i lozim.

Adabiyotlar:

1. G‘afurov I. “To quyosh sochgayki nur Erkin Vohidov: hayoti va ijodi zamondoshlari nigohida” . – Toshkent: 2018, 12-bet
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati 2006- 2008, 124-bet.
3. Rahmatullayev Sh. “Hozirgi o‘zbek tili” - Toshkent: 2006, 44-bet
4. Rahmatullayev Sh. “O‘zbek tili omonimlarining izohli lug‘ati” -Toshkent: 1984, 95-,135-,63- betlar
5. E.Vohidov . Muhabbat.-Toshkent: 1879